

NAVEGA, DISFRUTA, DESCUBRE.

EL MAR COMO NUNCA TE LO HAN CONTADO

**Salidas en catamarán
con educación ambiental marina**

Desarrollado por Mundo Marino Grupo & Asociación AMBIENS

ÍNDICE:

1. Introducción
2. Objetivos
3. Talleres de biología marina y conservación
4. Mundo Marino Grupo & Asociación AMBIENS
5. Estimación de precios
6. Primer contacto

1. INTRODUCCIÓN:

Mundo Marino, en colaboración con **Asociación Ambiens** (una Asociación dedicada a la conservación de nuestros ecosistemas), hemos decidido organizar salidas en catamarán por la el Golfo de Valencia, enfocadas hacia la educación marina para grupos.

Estas actividades están diseñadas para **proporcionar conocimientos generales sobre la educación ambiental marina**, con el propósito de destacar el gran valor del Mediterráneo, sus ecosistemas y especies emblemáticas. Además, se informará sobre los problemas que afectan nuestras costas y las posibles soluciones, fomentando así una sociedad más comprometida y consciente.

2. OBJETIVOS:

- Puesta en valor los ecosistemas del Mar Mediterráneo.
- Concienciación y educación sobre sus principales problemas ambientales.
- Contribuir a la imagen sostenible y comprometida con el medio ambiente de la empresa Mundo Marino.

3. TALLERES DE CONCIENCIACIÓN

El equipo de educación ambiental de la asociación Ambiens, está formado por especialistas Oceanógrafos y Educadores ambientales con amplia experiencia en la educación y formación dentro del contexto medioambiental y científico.

Hemos elaborado diferentes propuestas de talleres:

TALLER DE BIOLOGÍA MARINA

Conoce los principales ecosistemas que encontramos en el Mar Mediterráneo, en especial aquellos que están a nivel local más amenazados. En este taller se pueden ver y tocar restos de diferentes especies como conchas, caracolas, corales o esponjas entre otros

PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTA EL MAR MEDITERRÁNEO

Con el objetivo de concienciar sobre los principales problemas a los que se enfrentan los océanos en general y el mar mediterráneo en concreto. Hablaremos sobre las principales amenazas como: Cambio climático, especies exóticas, eutrofización o sobrepesca.

OTROS TALLERES A MEDIDA

A petición de los clientes, llevamos a cabo actividades basadas en la educación ambiental, con el objetivo de concienciar sobre las presiones derivadas de la contaminación y actividades humanas. Además, realizamos campañas de limpieza de playas entre otro tipo de actividades.

Nuestra metodología se basa en la participación activa y directa de los clientes adaptándonos al nivel de conocimientos. A través de clases presenciales, buscamos captar la atención de los participantes y promover acciones respetuosas con el medio ambiente costero.

Nota: El tiempo aproximado de cada taller será de 1h-1:15h

4. MUNDO MARINO GRUPO & ASOCIACIÓN AMBIENS

Mundo Marino es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector del turismo náutico, que destaca ofreciendo una experiencia única a bordo, con un amplio programa de excursiones y paseos en barco a lo largo de la costa mediterránea, operando siempre de forma respetuosa con el mar. Más que un producto o servicio, nos gusta decir que ofrecemos “Experiencias”. Paseos en barco, excursiones únicas, eventos adaptados, y actividades de sensibilización y cuidado del mar. Queremos acercar el mar al mayor número posible de personas, por ello diseñamos una oferta variada con opciones para todas las edades y públicos. Nos distinguimos por nuestra cercanía en el trato personal, la profesionalidad de nuestro equipo, situando el foco en el cliente y el cuidado del mar. Sin embargo buscamos ir más allá de ofrecer paseos en barco, brindamos experiencias que dejan una huella duradera en la mente de nuestros pasajeros.

AMBIENS Proyectos Ambientales es una asociación especializada en el Medioambiente terrestre y marino. AMBIENS nace a raíz de la inquietud por trabajar en la conservación de nuestros espacios naturales. Esta asociación se compromete a mostrar a los ciudadanos los beneficios de conservar el ecosistema en el cual y del cual vivimos, ofreciendo una vocación claramente conservacionista y aportando una visión sostenible de nuestro entorno. Conscientes de la necesidad de preservar el medio que nos rodea, AMBIENS ofrece la oportunidad de, no solo conocer, sino también aprender cómo funciona la naturaleza y disfrutar de esta. Los proyectos se ejecutan de la forma más efectiva, desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.

Con la educación ambiental queremos hacer entender la importancia que el ser humano tiene en el medio ambiente, así como fomentar un aprendizaje dinámico a través de proyectos didácticos y desarrollar una visión crítica y objetiva de todas las actividades que se realizan de manera cotidiana.

La misión de AMBIENS es ayudar a preservar nuestro ecosistema, tanto marino como terrestre, realizando una gestión responsable que favorezca la sostenibilidad y reduzca el impacto del ser humano, teniendo siempre en cuenta la importancia de una educación que genere en las personas una duradera conciencia ambiental.

5. ESTIMACIÓN DE PRECIOS:

A continuación se indica una estimación presupuestaria para cada grupo:

- La estimación de precios será 15€ por persona (IVA incluido), pudiendo variar según nuevas exigencias. Un 50% será destinada a la ONG AMBIENS para continuar con sus labores de conservación.
- Los profesores/tutores asisten de forma gratuita a la actividad (uno cada 15 alumnos aprox.)
- Duración total de la actividad: 1 hora y 15 minutos aproximadamente.
- Actividades condicionadas a un mínimo de 15 alumnos.

6. PRIMER CONTACTO:

Os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para poder adaptar esta propuesta al centro educativo.

Mundo Marino Grupo

WhatsApp +(34) 675 821 594

Oficina central: +(34) 966 423 066

Contacto: +(34) 630 069 117

info@mundomarino.es

mundomarino.es

NAVEGA, DISFRUTA, DESCUBRE

Embárcate en un emocionante viaje por el Mar Mediterráneo y disfruta del mar mientras aprendes sobre la vida de las especies y su conservación.

INFO@MUNDOMARINO.ES | MUNDOMARINO.ES
AMBIENSASOCIACION@GMAIL.COM | ASOCIACIONAMBIENS.ORG